

IJTIMOY MOSLASHTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI VA AHAMIYATI.

Almatov Sanjar Zokirovich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Oliy ta’limdan keyingi
ta’lim fakulteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13986085>

Diniy tashkilotlar qaysi konfessiyaga taalluqliligidan qat’i nazar, faoliyat borasida bir xil huquqqa egadirlar. Ushbu diniy tashkilotlarning emin-erkin faoliyat olib borayotgani ham yurtimizda hukm surayotgan diniy bag‘rikenglikning amaliy ifodasidir.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida 16 diniy konfessiyaga mansub 2 238 diniy tashkilot faoliyat olib bormoqda. Ulardan 2064 tasi islomiy, 157 tasi xristian, 8 tasi yahudiy, 6 tasi bahoiy jamoalari, bittadan Krishnani anglash jamiyati va Budda ibodatxonasi. Bulardan tashqari konfessiyalararo Bibliya jamiyati ham faoliyat yuritmoqda.

So‘nggi yillarda mutaassib oqimlar yoshlar ichidagi faoliyatini xorijiy mamlakatlardagi mehnat migrantlarini ta’sir doirasiga olish, “Internet” orqali targ‘ibot o‘tkazish, oila a’zolari, yaqinlari va qo’shnilarini o‘z guruhiga tortish, yashirin “hujralar” tashkil etish, diniy-ekstremistik mazmundagi materiallarni bosma, elektron ko‘rinishda tarqatish kabi usullarda amalga oshirmoqda.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bugun dunyoda 500 ga yaqin terrorchilik tashkiloti faoliyat ko‘rsatmoqda. Ularning 80 foizi islom niqobi ostida faoliyat yuritadi. Ular qatoriga “ID (Islom davlati)”, “Jabha an-Nusra”, “Ansaru ash-Sham” (Suriya), “al-Qoida”, “al-Jihad al-Islomiy”, “at-Takfir va-l-Hijra” (Misr), “Abu Sayyaf” (Filippin), “Ozod Achex”, “Lashkari jihad” (Indoneziya), “Qurolli islomiy harakat” (Jazoir), “Boko haram” (Nigeriya), “Islom jihodi uyushmasi”, “Turkiston islom harakati”, “Tolibon” (Afg‘oniston) kabi tashkilotlarni kiritish mumkin[1].

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etishda halqaro terrorchilik va ekstremistik guruhlar faoliyatini tugatish yoki ularning “yetakchi”larini javobgarlikka tortishning o‘zi yetarli emasligini ko‘rsatmoqda. Mazkur sohada amalga oshirilayotgan islohotlar ekstremizmni bartaraf etish uchun avvalo uning mafkurasiga qarshi kurashishni talab etiladi.

Mamlakatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida buzg‘unchi g‘oyalarga qarshi kurashish borasidagi yondashuvlar o‘zgardi va asosiy e’tibor ekstremizmning oqibatlari bilan emas, uning sabab va omillarini bartaraf etishga, inson huquq va erkinliklarini himoya qilish, xavfsizlik, dinlararo totuvlik hamda bag‘rikenglikni ta’minlashga alohida e’tibor qaratildi. Ayniqsa, “Jaholatga qarshi ma’rifat” g‘oyasi asosida zo‘ravonlik mafkurasining tarqalishining oldini olishda yoshlarning diniy-axloqiy ongini shakllantirish va ma’rifat asosida ularning mafkuraviy tarbiyalash mazkur vazifaning asosiy bo‘g‘iniga aylandi [2].

Shu o'rinda ijtimoiy va diniy reabilitatsiya qilish, diniy asoslar sababli buzg'unchi (destruktiv) mafkuralar ta'siriga tushib qolgan fuqarolarni diniy-axloqiy dunyoqarashlarini ma'rifat asosida mafkuraviy qayta tarbiyalashdagi o'rni qanday ekanligiga to'xtalib o'tamiz.

Reabilitatsiya – lotin tilidan “rehabilitatio” qobiliyatni qayta tiklashni anglatadi. “reabilitatsiya” noto'g'ri ayblangan yoki tuhmat qilingan shaxsning sha'nini, obro'sini oldingi huquqiy maqomini (sud yoki ma'muriy tartibda), kasalliklar, shikastlanishlar, jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan shaxslarning sog'lig'i va mehnat qobiliyatini tiklash ma'nolarida ishlatiladi [3].

Sohalarda foydalanilishiga ko'ra, huquqiy reabilitatsiya, tibbiy reabilitatsiya, jismoniy reabilitatsiya turlariga ajratish mumkin.

Tarihda ilk marta “reabilitatsiya” atamasi fransuz huquqshunosi Bleynianus[4][5] tomonidan o'rta asrlarda fransuz mahkumlarini afv etish orqali ilgarigi huquqlarini tiklashda ishlatilgan.

Reabilitatsiya – huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlari tomonidan jinoyat sodir etishda asossiz gumon qilingan yoxud ayblangan shaxs sha'ni va qadr-qimmatining tiklanishi. Reabilitatsiya inson huquklarini kafolatlashning o'ziga xos turi.

Reabilitatsiya huquqiy davlat, adolatli fuqaroviy jamiyat qurishning muhim shartlaridan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida shaxsning huquq va qonuniy manfaatlari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, shuningdek, xalqaro hujjatlar bilan muhofaza qilinadi va kafolatlanadi. 1930-1940 yillardagi qatag'on qurbonlarining xotirasini abadiylashtirishda hamda ularning sha'ni va qadr-qimmatini tiklashga qaratilgan normativ hujjatlarda reabilitatsiya qo'llash nazarda tutilgan. Shuningdek, sho'rolar davrida mamlakatning olis joylariga majburiy ravishda ko'chirilgan xalqlar va ayrim fuqarolar ham reabilitatsiya qilindi[6]. Reabilitatsiya qilingan shaxsga nisbatan g'ayriqonuniy protsessual majburlor choralari qo'llangan, chunonchi ushlab turilgan, qamoqda saqlangan, egallab turgan lavozimidan chetlashtirilgan, tibbiy muassasaga joylashtirilgan bo'lsa, unga yetkazilgan moddiy va ma'naviy ziyon qoplanishi, uning barcha huquklari tiklanishi shart.

Reabilitatsiya to'la yoki qisman reabilitatsiya ko'rinishida bo'ladi. Javobgarlikdan batamom ozod qilingan aybsiz shaxs to'la reabilitatsiya qilingan hisoblanadi. Agar shaxs qamoqda saqlab turilganiga qaraganda kamroq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan yoki qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazoga hukm qilingan, ayblov qisman chiqarib tashlangan, yuqori sud ozodlikdan mahrum qilish muddatini o'talgan qismidan ham kamaytirilgan yoxud yengilroq jazo turi bilan almashtirgan, jinoiy jazo tayinlamay hukm chiqargan bo'lsa, u qisman reabilitatsiya qilingan bo'ladi. To'la yoki qisman reabilitatsiya etilgan shaxsga ziyon tegishli to'la hajmda yoxud qisman qoplanishi lozim. Reabilitatsiya qilinganni lavozimiga tiklash, ishlashdan mahrum bo'lgan vaqtini mehnat va ixtisoslik stajiga qo'shish, o'quv yurtida o'qish va uy-joydan foydalanish huquqlarini tiklash tartibi bor. Shaxs ushlab turilgani, amalga,

lavozimidan chetlashtirilgani, tibbiy muassasaga joylashtirilgani haqidagi ma'lumotlar ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilgan bo'lsa, u reabilitatsiya qilingani haqida ommaviy axborot vositalarida xabar berilishi shart. Reabilitatsiya etilgan shaxs vafot etgan taqdirda unga yetkazilgan moddiy ziyon uning merosxo'rlari va oila a'zolari foydasiga undiriladi. Ziyonning miqdorini sud belgilaydi. Mulkiy ziyon to'lanishini manfaatdor shaxslar tergovchi, prokuror yoki suddan 2 yil mobaynida, boshqa huquqlarni tiklashni 1 yil mobaynida talab qilishlari mumkin[7].

Ijtimoiylashtirish lotincha sociālis "do'stona, nikoh, ittifoqdosh" so'zining tarjimasini, ya'ni o'zbek tilidagi "jamoat", "jamiyat-ijtimoiy munosabatlarning aniq bir shaklda tarixiy rivojlanishida kishilarning o'zaro munosabatlarda birlashuvi"[8], odamlarning jamiyatdagi hayoti, ularning jamiyatdagi munosabatlari ya'ni "ijtimoiy" so'ziga, -lashtirish, shaxslarni jamiyatdagi hayotga, munosabatlarga moslashtirishni anglatadi.

Ijtimoiylashtirish ikki tomonlama jarayondan iborat: 1) shaxsning atrofdagi muhit, tabiat, jamiyat, davlat va institutsional tuzilmalari bilan o'zaro munosabatlarining shakllanishi; 2) shaxsning hayotiy holatlarga va atrofdagi odamlarga ta'sir etishi bilan o'zini shaxs sifatida tanitish jarayonidir.

Ijtimoiylashtirish jarayonida shaxs kerakli bilimlar tizimini, jamiyat, jamoat yoki muayyan guruhlarga oid qadriyatlar, me'yorlar, talablar va sabablarni to'liq yoki qisman darajada o'zlashtiradi, ijtimoiy muhit bilan munosabatga kirishish ko'nikmasi va malakasini hosil qiladi.

Pedagog olimlarimizning yondoshuviga ko'ra, ijtimoiylashtirish – shaxsda yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijtimoiy faoliyatni shakllantirishdan iborat jarayondir. Aslida ijtimoiylashtirish jarayoni shaxsning butun hayoti davomida kechadi va uning tadqiq etish ijtimoiy-gumanitar fanlar, jumladan, -ijtimoiy pedagogika, - umumiy pedagogika, -tarbiyaviy ishlar metodikasi, -sotsiologiya kabi fanlar ob'ekti hisoblanadi.

Ijtimoiylashtirish tushunchasini amerikalik sotsiolog Franklin Genri Gidding 1887-yili kiritgan. F.Gidding ta'limotiga ko'ra ijtimoiylashtirish – shaxsning ijtimoiy tabiati yoki xarakterini rivojlantirish, insonni ijtimoiy hayotga tayyorlashdir. Mazkur yondoshuvda shaxsni ijtimoiylashtirishning ikki muhim vazifasi ta'riflangan:1) shaxs ijtimoiy tabiatini rivojlantirish; 2) shaxsni ijtimoiy hayotga tayyorlash.

Shunday qilib, buzg'unchi g'oyalar ta'siriga tushgan shaxslarni ijtimoiy moslashtirish va reabilitatsiya qilish – buzg'unchi g'oyalar ta'siridan sog'lom diniy qarashlarni shakllantirish, mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etish orqali jamiyatdagi o'rnini tiklash va jamiyat hayotiga moslashtirishdir.

Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishdagi mavjud tajriba, shuningdek, mintaqa davlatlaridagi mazkur tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha holatning retrospektiv va qiyosiy tahlillari shuni ko'rsatmoqdaki,

FRANCE

FRANCE

Markaziy Osiyoda ekstremistik va terrorchilik faoliyati, asosan, millatchilik (milliy), ijtimoiy, diniy va siyosiy g'oyalar ostida amalga oshirilmoqda[9].

“2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimini takomillashtirishni, shu jumladan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha tashkiliy-amaliy choralarni kuchaytirishni nazarda tutadi.

Davlat va jamoat institutlarining diniy asoslar sababli buzg‘unchi mafkuralar ta‘siriga tushib qolgan fuqarolarni ijtimoiy va diniy reabilitatsiya qilishga qaratilgan ishlari faol davom etmoqda.

Maslan, 2019-2021-yillarda “Mehr” dasturi doirasida Afg‘oniston, Suriya va Iroqdan xalqaro terrorchilik tashkilotlari safiga adashib qo‘shilib qolgan 531 nafar xotin-qizlar va bolalar O‘zbekistonga qaytarilib, ularning ijtimoiy moslashuvi va reintegratsiyasi uchun har tomonlama yordam ko‘rsatildi.

Bunda bir qator xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar, shu jumladan Xalqaro Qizil Xoch Qo‘mitasi va BMTning Bolalar Jamg‘armasi (YUNISEF) muhim yordam berdi. BMT Xavfsizlik Kengashining 2396-sonli rezolyusiyasiga binoan chet el terrorchi jangarilari bilan bog‘liq va terrorizmning qurboni bo‘lishi mumkin bo‘lgan xotin-qizlar va bolalarga yordam berishga alohida e‘tibor qaratildi.

O‘zbekiston bundan keyin ham diniy sabablarga ko‘ra buzg‘unchi mafkuralar ta‘siridan jabr ko‘rgan shaxslarga har tomonlama ijtimoiy-huquqiy va moddiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni davom ettirishni maqsad qilgan [10].

Mazkur faoliyat, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, xalqaro huquq va O‘zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarining umume‘tirof etilgan tamoyil va normalariga asoslangan holda, O‘zbekiston Respublikasining 2000-yil

15-dekabrda “Terrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida”gi, O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 30-iyuldagi “Ekstremizmga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi, O‘zbekiston Respublikasining 2004-yil 26-avgustdagi “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi, O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 5-iyuldagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida”gi qonunlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-iyuldagi PF-6255-son Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo‘yicha 2021-2026-yillarga mo‘ljallangan Milliy strategiyasi”ning qoidalari bilan tartibga solinadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Ekstremizmga qarshi kurashish to‘g‘risida Qonuni”ning 15-moddasida, O‘zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati; O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi; O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi; O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi; O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi; O‘zbekiston Respublikasi Bosh

prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari ekani ko'rsatilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatiga ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi davlat organlari hamda boshqa sub'ektlar faoliyatini muvofiqlashtirish yuklatilgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi qonunining 4-moddasida, Vijdon erkinligi – bu fuqarolarning xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik bo'yicha kafolatlangan konstitutsiyaviy huquqi hisoblanib, e'tiqod qilishga yoki e'tiqod qilmaslikka, ibodatlarda, diniy rasm-rusumlar va marosimlarda ishtirok etishga yoki ishtirok etmaslikka, diniy ta'lim olishga nisbatan o'z munosabatini belgilayotganda uni u yoki bu tarzda majburlashga hamda voyaga yetmaganlarni ularning xohish-irodasiga, ota-onasining yoki qonuniy vakillarining xohish-irodasiga zid tarzda diniy tashkilotlarga jalb etishga, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini zo'rlik bilan o'zgartirish, uning suvereniteti va hududiy yaxlitligiga putur yetkazish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini kamsitish, urushni, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qilish, fuqarolarning sog'lig'i va axloqiga tajovuz qilish, fuqarolar totuvligini buzish, vaziyatni beqarorlashtiruvchi tuhmatdan iborat uydirmalarni tarqatish, aholi o'rtasida sarosima uyg'otish hamda shaxs, jamiyat va davlatga qarshi qaratilgan boshqa harakatlar sodir etish maqsadida dindan foydalanishga yo'l qo'yilmasligi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-iyuldagi "2021-2026-yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6255-son farmonida, ekstremizm va terrorizmning oldini olish va chek qo'yish hamda ularni moliyalashtirish manba va kanallariga barham berishga qaratilgan yanada samarali chora-tadbirlarni belgilash, bu borada milliy va xalqaro darajada sa'y-harakatlarni birlashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan ekani ko'rsatilgan.

Mamlakatimizda diniy-ma'rifiy soha asosini islom ma'rifati hamda diniy bag'rikenglik an'analarini mustahkamlash, aholining diniy erkinliklari kafolatlari uchun sharoit yaratish tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.Yusupov "Mamlakatimizda diniy ekstremizm va xalqaro terrorizmga qarshi kurashning dolzarb yo'nalishlari" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiy veb sayti. //elektron manba: <http://new.religions.uz/news>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 04.09.2019 yildagi "Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4436-son qarori //elektron manba://lex.uz/ru/docs/4500897
3. D.N. Ushakov "Rus tilining izohli lug'ati" (1935-1940)//elektron manba: <https://kartaslov-ru.translate.goog>
4. A.M. Proxorov Sovet ensklopedik lug'ati 4-nashr. Moskva-1988. - 1600 b. //elektron manba:<https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog>
5. N.I. Miroljubov Reabilitatsiya maxsus yuridik institut sifatida Qozon-1902 y //elektron manba: <https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog>
6. G'.Abdujabborov QOMUS.INFO Onlayn ensiklopediyasi//elektron manba: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-r/reabilitatsiya-uz-2/>
7. . O'zbekiston Respublikasi JPK, 301-313 moddalar //elektron manba:<https://www.lex.uz/acts/111460>
8. . Yuridik lug'at. O'zbekiston Respublikasi Milliy internet portali. //elektron manba// elektron manba: <https://huquqiyportal.uz>
9. 9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.07.2021 yildagi "2021-2026 yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6255-son farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha
10. 2021-2026 yillarga mo'ljallangan Milliy strategiyasi" //elektron manba: <https://lex.uz/docs/5491626>
11. "O'zbekiston Respublikasining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha 2021-2026 yillarga mo'ljallangan Milliy strategiyasi" //elektron manba: <https://lex.uz/docs/5491626>

